

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ В УЗБЕКИСТАНЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8093781>

ЗАРИПОВА Зебинисо

PhD, ТГУВ

АННОТАЦИЯ

Представленная статья является продолжением ранее опубликованных статей автора, исследующих проблематику развития модели устойчивой демократии, взаимовлиянию внешних и внутренних факторов, способствующих развитию политической культуры гражданского типа. В этой статье автор нацелен изучить проблему продвижения устойчивой модели демократии и возможности развития механизмов эффективного государственного управления в Узбекистане во взаимодействии с международными рейтинговыми агентствами и организацией «Open government partnership».

Ключевые слова: устойчивая демократия, открытое правительство, место Республики Узбекистан в международных рейтингах, возможности участия в организации «OGP».

АННОТАЦИЯ

Тадким этилаётган мақола муаллифнинг олдин нашр этилган илмий изланишлари давоми саналиб, барқарор демократия модели ривожланиши мувзусига бағишланган. Сиёсий тизим ва фуқаролик маданиятни равожланиши жараёнларда ички ва ташқи омилларини ўзаро боғлиқлиги ва таъсири ўрганилган бўлиб, Ўзбекистонда барқарор демократик моделини рағбатлантиришининг муаммолари ва самарали давлат бошқарув механизмларини яратишда мамлакат институтлари, халқаро рейтинг агентлиглари билан ўзаро ҳамкорлиги ва "OGP" ташкилоти билан диалог ўрнатиши имкониятини тадқиқ қилишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: барқарор демократия, очиқ ҳукумат, халқаро рейтингларда Ўзбекистон Республикасининг урни, "OGP" ташкилотидан иштирок этиши имкониялари

ABSTRACT

The aim of this article is to study the problems of promoting sustainable democracy and developing a model of effective public administration in Uzbekistan in cooperation with international rating agencies.

In 2018 Uzbekistan committed to the implementation of the UN SDGs until 2030. The area of policy decision demands to indicate priorities and to develop management models, strategies and to achieve its goals of socio-economic development.

There are many international ratings and indices to evaluate the level of development and archiving results of a word's countries. Our country has delivered dates in 19 international ratings. (See Appendix 1 and 2). Uzbekistan's ranking place in 2022 show that reforms in the country need to be continued.

As in many Asian states, in our country big efforts are directed on reforms of the public administration system, in terms of improving the work of state institutions, which should improve the quality of citizens life. In this area, the task of developing a system of efficiency, accountability and the fight against corruption, which hinders the effective implementation of reforms, remains an urgent task.

In order to improve our position in international rankings you can deal with international organizations that provide consulting services.

We studied the experience of the Republic of Korea. This country has good results dialogue with experts from the Open Government Partnership organization.

So now for our country recommendations of international ratings organization in one hand and the attention of civil society institutions on the other hand can provide a certain kind of pressure on the national government to focus on archiving better results.

Key words: stable democracy, open government, the place of the Republic of Uzbekistan in the international ranking, the opportunity to participate in the OGP organization.

ВВЕДЕНИЕ

Параметр устойчивости является целевым в целом в глобальном масштабе, так как большинство стран ООН приняли за основу своего развития до 2030г. программу ЦУР¹. Наша страна также взяла на себя обязательства по исполнению этих целей с 2018г.

Понятие «устойчивость» в приложении к общественному развитию, то есть устойчивость общества (Sustainable Society), имеет три базовых компонента: экономический, социальный, экологический.

Очевидным обстоятельством является то, что для исполнения этих целей востребованной является область **политики, так как именно она вырабатывает стратегии и определяет приоритеты.** В политическом измерении проблемой сегодняшнего дня всё также остаётся развитие **устойчивой модели демократии, где под устойчивостью нужно понимать работающую систему сдержек и противовесов, обеспечение политических свобод, достижение эффективности и прозрачности управления, реальное участие гражданского общества в формировании повестки дня.** Именно устойчивые демократические механизмы способны обеспечить приоритет прав и достоинства человека, когда изменения к лучшему должен почувствовать каждый, именно это декларируется в программе ЦУР ООН.

Вопрос развития устойчивого общества и устойчивой модели демократии –это взаимосвязанные, взаимоопределяющие вопросы. Экономическая литература показывает не только то, **что демократические страны медленно, но верно растут в долгосрочной перспективе, но и то, что демократизация является именно причиной**

¹ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals>

роста, а не следствием². Здесь важно, что в устойчивых демократиях или странах, которые стремятся быть таковыми, бенефициаром не будет только узкий круг олигархов, получающий больше возможностей для развития³.

Как видно на практике, достижение устойчивости – вопрос трудный и требует взаимодействия институтов национального уровня с международными. Как отмечал А. Пшеворский: «Любая демократизация является интернационализацией, стремление открыто воспринимать импульсы и развиваться в ориентации на мировые достижения»⁴. С. Хантингтон так же связывал развитие процессов демократизации внутри страны с тенденциями, которые происходят в международной среде, указывал на «волны демократизации», которые увеличивали число демократизирующихся стран. Он также отмечал, что процесс демократизации приобретает синусоидный характер, исходя из чего рассматривается возможность реверсивного движения т.е. «обратной волны»⁵. По оценкам глобального доклада о демократии организации ВТИ в мире наблюдается рост авторитаризма и отхода от демократии, т.е. наблюдается обратная волна.

Для определения устойчивости развития той или иной страны на глобальном уровне работает система международных рейтингов. Узбекистан является частью международной политической, экономической, правовой системы и представлен в 19 международных рейтингах⁶. (см. Приложение 1 и 2) Показатели Узбекистана на 2022 г. в международных рейтингах показывают, что реформы в стране нужно продолжать.

Как и во многих государствах Азии в нашей стране акцент в реформах политической системы делается на реформирование системы государственного управления, совершенствование работы государственных институтов, которые должны повысить качество жизни граждан. Известно также, что многие международные организации в оценке качества функций государственных институтов основываются на методике ООН «Good governance», которая имеет 8 характеристик: 1) Participatory (баланс участников политического процесса, в том числе и гендерный), 2) Consensus oriented (ориентация на консенсус), 3) Accountable (подотчетность), 4) Transparent (прозрачность), 5) Responsive (ответственность), 6) Effective (эффективность), 7) Equitable (справедливость), 8) Inclusive (без дискриминаций). Хорошее управление должно быть основано на верховенстве закона^{7, 8}.

Важным выводом многих исследований в области развития является мысль о том, что «источником бедности на самом деле является не нехватка человеческих ресурсов, природных ресурсов, физического капитала. На самом деле причина в плохом управлении и коррупции. Коррупция является глубоко укоренившимся препятствием на пути развития, которое нужно преодолеть для превращение бедных стран в богатые. Коррупция определяется природой институтов»⁹ Она препятствует экономическому росту, создаёт экономические потери, препятствует инновациям и увеличивает бедность с точки зрения доходов, доступа к общественным услугам, включая здравоохранение, водоснабжение, образование и доступ к ресурсам. Факты показывают, что

² Хошимов Б. Демократизация — причина экономического роста.

<https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/democratization/>

³ Эксперты ВБ считают, что в Узбекистане высок риск формирования олигархии

<https://kun.uz/ru/news/2022/05/27>

⁴ Пшеворский А. Переходы к демократии. <http://read.virmk.ru>

⁵ Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН. 368 с.

⁶ <https://www.uzdaily.uz/ru/post/68295>

⁷ What is good governance? <https://www.unescap.org>

⁸ Учет основных параметров “«Good governance»” предусматривается МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, которые продвигают принципы надлежащего государственного управления, и ориентируются на них в предоставлении кредитов на развитие той или иной стране.

⁹ Ending Institutional Corruption | Francis Fukuyama
keynote <https://www.youtube.com/watch?v=Ch6HOxPP4gc>

коррупция непропорционально затрагивает женщин, бедных и уязвимые группы населения. Коррупция остается проблемой на всех уровнях развития¹⁰.

Для многих реформирующихся стран, в том числе и для Узбекистана, остаётся актуальной задача развития системы управления и борьбы с коррупцией, которая препятствует эффективному осуществлению реформ. В Республике Узбекистан, на самом деле, многое сделано для развития системы эффективного и ответственного управления. Принято много законов, ведётся работа по осуществлению стратегии «Новый Узбекистан». Страна открыта к сотрудничеству с международными институтами. Всё же анализ показателей и индикаторов международных рейтингов и индексов, оценивающих управление и уровень сдерживания коррупции, говорит о том, что нужны большие перемены.

Для того, чтобы улучшить позиции нашей в международных рейтингах и решать проблемы неэффективного управления можно обратиться к международным организациям, которые оказывают в том числе и консалтинговые услуги.

По нашему мнению одной из возможностей получения доступа к международному консалтингу по вопросам в области стратегического управления может быть восстановление возможности взаимодействия нашей страны с относительно новой платформой международного уровня международной организацией «Open Government Partnership». Она официально учреждена в 2011г. с целью утверждения идеалов открытого государства: развития административного профессионализма, открытого гражданского контролю¹¹. К настоящему времени организация объединяет 77 стран¹².

В Open Government Partnership правительства и гражданское общество совместно разрабатывают двухлетние планы действий с конкретными шагами – обязательствами по широкому кругу вопросов. Эта модель позволяет организациям гражданского общества помогать формировать и контролировать правительства.

Чтобы присоединиться к организации члены должны соответствовать критериям приемлемости, определить ведущее министерство, которое должно взять на себя обязательство по созданию планов, содержащих конкретные реформы – в консультации с гражданским обществом. Члены организации должны принять Декларацию открытого правительства¹³, где определяется приверженность к повышению доступности информации о деятельности правительства, поддержка гражданского участия, внедрение самых высоких стандартов профессиональной честности во всех администрациях, расширение доступа к новым технологиям для обеспечения открытости и подотчетности. «Мы признаём, что открытое правительство – это процесс, который требует постоянной и устойчивой приверженности. Мы обязуемся публично сообщать о действиях, предпринятых для реализации этих принципов, консультироваться с общественностью по вопросам их реализации и обновлять наши обязательства в свете новых задач и возможностей»¹⁴. Основными критериями приемлемости страны для участия является оценка эффективности стран в четырех важнейших областях открытого правительства: финансовая прозрачность, доступ к информации, раскрытие информации об активах и вовлечение граждан¹⁵.

В 2018г. Узбекистан рассматривал возможность вступления в данную организацию. СМИ опубликовали сообщение: “Правительство Узбекистана готовит предложения по вступлению страны в международное партнерство открытых правительств (Open Government

¹⁰ Sustainable development goal 16: focus on public institutions. World public sector report 2019. <https://publicadministration.un.org>

¹¹ В создании организации участвовали 8 стран: США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР.

¹² <https://www.opengovpartnership.org/>

¹³ <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration>

¹⁴ Там же <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration>

¹⁵ <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/eligibility-criteria/>

Partnership), следует из проекта указа президента страны Шавката Мирзиёева. Проект опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОБАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Министерство юстиции Узбекистана¹⁶. Прошло пять лет, и мы изучили открытые источники информации, сайты ответственных министерств, но не нашли для исследования данного вопроса достаточного аналитического материала, свидетельствующего о том, как работает Узбекистан над критериями для вступления в данную организацию и на каком этапе находится эта работа. На сайте организации нашей страны нет в списке стран кандидатов, отвечающих требованиям организации¹⁷.

Нам было интересно изучить опыт стран, которые вступили в эту организацию, например, опыт Республики Корея¹⁸, которая на сегодняшний день показывает значительный прогресс в развитии модели устойчивого социального, экономического развития и устойчивой демократии. Опыт этой страны показывает, что открытость и диалог правительств, гражданского общества, международных экспертов может ускорить процессы реформ и сделать их прозрачными и эффективными. В последнее время благодаря поиску эффективных технологий управления Республика Корея преодолевает **эффект усталости от реформ, эффект ожидания результатов и продолжает работать над эффектом сопротивления** демократическим изменениям. Причинами эффекта усталости, как отмечалось экспертами, было то, что: «Иновации увеличивали объем работы, встречи, собрания, семинары и другая деятельность по поводу иноваций рассматривались как излишнее, ощущалась чрезмерность в организации соревновательного климата, инновационные задачи воспринимались как не соотносящиеся с реальной политикой, инновации были отделены от каждодневной работы, наблюдалась сложность в оценки процессов изменений, результатом анализа этих эффектов явилось то, что инновационный менеджмент был реорганизован в поддерживающий, автономный, и консультативный. Правительство проводило оценку неудачных решений и результатов и организовывало специальный процесс в виде семинаров, совещаний с участием президента по обсуждению этих неудач. Каждый момент обсуждался детально, т.к. на осуществление проектов были потрачены деньги налогоплательщиков. Эффект ожидания. Важным аспектом имплементации инновационных идей в управлении является также временной фактор. В Корее население ожидало быстрых результатов от проведенных проектов. Задачей правительства было определено, что важно проводить разъяснительную работу, т.к. некоторые проекты требовали определенного времени. *Управленцы пришли к выводу, что доверие граждан будет тогда, когда правительство будет отчитываться даже по промежуточным результатам*»¹⁹.

Эффект сопротивления изменениям проявляется в коррупции, которую в понимают как преступную связь политиков, бизнесменов и бюрократов²⁰.

¹⁶ Узбекистан вступит в международное партнерство "Открытое правительство" 12:40 17.07.2018 <https://uz.sputniknews.ru/economy/20180717/8900014/otkrytoe-pravitelstvo.html>

¹⁷ <https://ru.wikipedia.org>

¹⁸ https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/South-Korea_Action-Plan_2018-2020.pdf

¹⁹ FIFTH MEETING OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON PUBLIC ADMINISTRATION United Nations, New York 27-31 March 2006 <https://publicadministration.un.org/publications/.../2006%20>.

²⁰ Банковская система до сих пор имеет проблемы со значительными объемами кредитов, выданных под давлением властей крупным корпорациям, некоторые из которых (например, Деу) — обанкротились. Руководство чеболов обвиняют во взяточничестве, финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и влиянии на власть — в последние годы подобные судебные приговоры вынесены руководителям таких крупных компаний как Samsung, СК, Хюндай, Хангва и Лотте. В то же время главы крупных чеболов после осуждения получают амнистию — как это было с Ли Кун-хи (Самсунг) или Чонг Монг-ку (Хюндай). <https://voxukraine.org/ru/koreya-prichiny-grandioznogo-rosta/>

Сегодня Республика Корея преодолевает эти трудности и выходит на высокие результаты. Важным моментом в этой связи является открытость для обсуждения действий национального правительства на международном уровне в структуре «OGP» с 2011г. Южная Корея представляет в этом плане пример работы над стереотипами восточно-азиатских обществ «не потерять лицо». Правительство открыто для диалога и критики. В атласе ВТИ можно проследить прогресс показателей Республики Корея в развитии устойчивой демократии²¹.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях проявляются эффекты сжатия времени и пространства. События, которые происходят в мире имеют высокую динамику, чему способствует глобализация, которая служит быстрому распространению технологий в том числе политических. Эффекты глобализации, информатизации требуют, конечно же, продуманных, эффективных, но в то же времени оперативных решений в соответствии с развитием внутренней и международной политической среды. Во многих странах отход от демократии в сторону авторитаризма вызывает **эффект радикализации** протестных движений.

Эффекты, которые указаны выше, также актуальны и для нашей страны. Взаимодействие с международными рейтинговыми платформами приносит ощутимые результаты и является стимулом к продвижению комплексного подхода к достижению более высокого уровня социально-экономического развития определенными обязательствами ЦУР ООН до 2030г. **Участие в рейтинговых платформах и международных организациях создают конкурентную среду, их рекомендации и анализ показателей создаёт определенного рода давление на правительство, а внимание гражданского общества способствует нацеленности на результат.**

Диалог и участие нашей страны в организации «OGP», участие в диалоге с международными экспертами поднимет имидж нашего государства даст возможность принятию всесторонне продуманных управленческих решений.

Важным измерением эффекта ожидания в Узбекистане является восприятие молодёжи, т.к. эта социальная группа наиболее мобильна и чутко реагирует на глобальный контент, именно они и изучают рейтинги. Они считают, что нужны эффективные прогрессивные изменения. И именно это должно быть стимулом развивать устойчивую демократию.

На сегодняшнем этапе реформ остаётся востребованным всесторонний анализ усилий Узбекистана по продвижению устойчивой модели развития как со стороны государственных структур, так и со стороны независимых аналитических центров.

Приложение 1. Место Узбекистана в рейтингах, отражающих уровень управления социальной сферой

№	Название индекса	Главные характеристики показателей	Место Республики Узбекистан
1	Индекс устойчивого развития (Sustainable development Index) 2022	Имеется ввиду, как осуществляется достижение 17 целей по осуществлению программы ЦУР ООН до 2030г.	Узбекистан занимает 77 место из 163 стран ²²
2	Индекс человеческого развития (Human Development	Учитывает продолжительность жизни, средняя длительность обучения, объём валового	Узбекистан на 101 место из 191 страны ²³ Объём валового

²¹ https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELKOR*CAT*KOR*REG:TAB

²² <https://dashboards.sdindex.org/profiles/uzbekistan>

²³ <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>

	Index) 2022	национального продукта на душу населения	национального продукта на душу населения 2021г. составлял 1.800 долл. США ²⁴ .
3.	Индекс социального прогресса (Social Progress Index) 2022	Комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их социального развития	Узбекистан 91 место из 97 стран ²⁵ Процент бедного населения в Узбекистане на 2020г. – 12-15 %, или 4-5 миллионов ²⁶ . По данным на апрель 2022г. в Узбекистане 2,2 млн. человек нуждаются в социальной помощи ²⁷ .
4.	Индекс человеческого капитала (Human Capital Index)	Индекс измеряет уровень развития человеческого капитала следующего поколения, который определяется как объём человеческого капитала, который родившийся в той или иной стране ребёнок может рассчитывать накопить к своему совершеннолетию.	Узбекистан в 2020г. занимает 57 место из 174 стран ²⁸ . В UNDP приветствуют, что в результате реформ, проведенных за последние пять лет, уровень охвата высшим образованием увеличился с 9% до 29%, количество высших учебных заведений в 2022г. увеличилось вдвое с 72 до 141 .

Показатели Узбекистана в рейтингах, отражающих уровень управления политическими и правовыми институтами

№	Название индекса	Главные характеристики	Место Республики
---	------------------	------------------------	------------------

В Узбекистане ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 71 год и 7 месяцев (рост на 5 лет и 2 месяца в период с 1990 по 2019 годы); средняя продолжительность обучения населения — 11 лет и 8 месяцев (рост на 2 года и 7 месяцев) и ожидаемая длительность обучения — 12 лет и 1 месяц (рост на 8 месяцев); <https://uz.sputniknews.ru>. ВВП на душу населения 1.800 долл. <https://gtmarket.ru/ratings/gross-national-income-ranking>

²⁵ <https://www.socialprogress.org/global-index-2022-results>

²⁶ Центр экономических исследований преобразован в Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. <https://www.cer.uz/ru/post/publication/bednost-v-uzbekistane-2>

²⁷ 29.04.2022. Названо количество граждан, нуждающихся в социальной помощи. <https://upl.uz>

²⁸ <https://gtmarket.ru/ratings/human-capital-index>

		показателей	Ўзбекистан
1	Индексе статистического потенциала Всемирного банка.	Данный индекс отражает статистический потенциал страны, ее достижения и результаты проводимых реформ по развитию Национальной статистической системы.	В 2021 году - Узбекистан поднялся на 67 место среди 154 стран. С марта 2015г. открыт портал открытых данных https://data.egov.uz/rus/new .
2	Международный реестр открытых данных (ODI),	Оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями (НСУ) и пользователями данных.	В 2020/21г. в реестре Узбекистан занял 45 место. из 187 стран ²⁹ .
3	Развития электронного правительства (E-Government Development Index).	Оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в 190 странах в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг.	В 2022г. Узбекистан занимает 69 место, место из 193 стран ³⁰ . (87место -2020г.)
4	Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index) Transparency International.	Глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю распространённости коррупции в государственном секторе.	В 2021г. Узбекистан занимает 140 место – 180 стран. В 2021г. Узбекистан занимает 140 место – 180 стран ³¹ . (157место (2017г.), 158 место (2018г.), 159место (2019г.), 146 место (2020г.)
5	Индекс демократии стран мира (Democracy Index)	Рейтинг стран мира по показателю уровня демократии. Избирательный процесс и плюрализм; деятельность правительства; политическое участие; политическая культура; гражданские свободы.	В 2020г. Узбекистан - 150 место из 167 (+2 позиции).

²⁹ <https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020>

³⁰ <https://gtmarket.ru/ratings/e-government-development-index>

³¹ <https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index>

6.	Рейтинг Свободы прессы по версии международной организации «Репортёры без границ»	Позиция страны в рейтинге зависит от того, насколько свободны журналисты и СМИ в целом, и от того, какие меры принимаются властями страны для создания комфортных условий для работы прессы.	В 2021 г. Узбекистан занял 157-е место из 180. В рейтинге от 4 мая 2022г. Узбекистан занял 133-е место из 180 стран (+ 24 позиции) ³² .
7	Индекс экономической свободы	Комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира	Узбекистан занял 117 место из 177 стран ^{33, 34}
8	Индекс верховенства права WJP (WJP Rule of Law Index)	Система оценки верховенства права охватывает восемь факторов: ограничения полномочий правительства, отсутствие коррупции, открытое правление, основные права человека, правопорядок и безопасность, правоприменительная практика, гражданское судопроизводство и уголовное судопроизводство.	Узбекистан в 2021г. занял 85-е место из 139 стран (+ 14 позиций) ³⁵ .
9	Организация ВТИ ³⁶ (Index transformation)	Индекс направлен на выявление успешных стратегий управления в переходных демократиях. Оцениваются 137 государств.	В рейтинге 2022г. Democracy Status Узбекистан занимает 102 место из 137 стран. В рейтинге Governance Index Узбекистан занимает 104 место из 137 стран ³⁷ .
10	The Worldwide Governance Indicators (The World Bank)	1. Учет мнения населения и подотчётность государственных органов. 2022г. Узбекистан занимает 182 место. (+12 позиций) 2. Политическая стабильность и отсутствие насилия. 2022г. Узбекистан занимает 130 место. (+	

³² <https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/04/press-freedom>

³³ <https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom>

³⁴ В разрезе соответствующих индикаторов результат за счет либерализации деятельности судебной системы, внедрения в нее информационных систем, роста добавленной стоимости, создаваемой каждым работником, улучшения индикатора свободы бизнеса, где отмечено усиление прав миноритарных инвесторов при принятии важных корпоративных решений и улучшения корпоративной прозрачности <https://mineconomy.uz/ru/info/4024>

³⁵ <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Uzbekistan/>

³⁶ <https://atlas.bti-project.org>

³⁷ https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELKOR*CAT*KOR*REG:TAB

		<p>19 позиций) 3. Эффективность работы правительства. 2022г. Узбекистан занял 116-е место среди 208 стран (+ 22 позиции)³⁸. 4. Качество законодательства. По итогам 2021 года страна поднялась 144 место (+33 позиции). 5. Верховенство закона. 2022г. Узбекистан занял 78 место из 140 стран мира³⁹. 6. Сдерживание коррупции. 2022г. Узбекистан занял 161 место (+15)⁴⁰</p>	
--	--	--	--

REFERENCES

1. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals>
2. Хошимов Б. Демократизация — причина экономического роста. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/29/democratization/>
3. Эксперты ВБ считают, что в Узбекистане высок риск формирования олигархии <https://kun.uz/ru/news/2022/05/27>
4. Пшеворский А. Переходы к демократии. <http://read.virmk.ru>
5. Хантингтон С. Третья волна: Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН. 368 с.
6. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/68295>
7. What is good governance? <https://www.unescap.org>
8. Учет основных параметров “«Good governance»” предусматривается МВФ, Мировым банком, Европейским банком реконструкции и развития, которые продвигают принципы надлежащего государственного управления, и ориентируются на них в предоставлении кредитов на развитие той или иной стране.
9. Ending Institutional Corruption | Francis Fukuyama keynote <https://www.youtube.com/watch?v=Ch6HOxPP4gc>
10. Sustainable development goal 16: focus on public institutions. World public sector report 2019. <https://publicadministration.un.org>
11. В создании организации участвовали 8 стран: США, Великобритания, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппины, ЮАР.
12. <https://www.opengovpartnership.org/>
13. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration>
14. Там же <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration>
15. <https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/eligibility-criteria/>
16. Узбекистан вступит в международное партнерство "Открытое правительство" 12:40 17.07.2018 <https://uz.sputniknews.ru/economy/20180717/8900014/otkrytoe-pravitelstvo.html>
17. <https://ru.wikipedia.org>
18. https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/South-Korea_Action-Plan_2018-2020.pdf
19. FIFTH MEETING OF THE COMMITTEE OF EXPERTS ON PUBLIC ADMINISTRATION United Nations, New York 27-31 March 2006 <https://publicadministration.un.org/publications/.../2006%20>

³⁸ <https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/04/wgi/>

³⁹ <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-vnov-uluchshil-svoi-pokazateli-v-indekse-verhovenstva-zakona>

⁴⁰ Индекс качества госуправления в Узбекистане улучшился, но расти есть куда <https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/04/wgi>

20. Банковская система до сих пор имеет проблемы со значительными объемами кредитов, выданных под давлением властей крупным корпорациям, некоторые из которых (например, Деу) — обанкротились. Руководство чеболов обвиняют во взяточничестве, финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов и влиянии на власть — в последние годы подобные судебные приговоры вынесены руководителям таких крупных компаний как Samsung, СК, Хюндай, Хангва и Лотте. В то же время главы крупных чеболов после осуждения получают амнистию — как это было с Ли Кун-хи (Самсунг) или Чонг Монг-ку (Хюндай). <https://voxukraine.org/ru/koreya-prichiny-grandioznogo-rosta/>
21. https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELKOR*CAT*KOR*REG:TAB
22. <https://dashboards.sdgindex.org/profiles/uzbekistan>
23. <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index>
24. В Узбекистане ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 71 год и 7 месяцев (рост на 5 лет и 2 месяца в период с 1990 по 2019 годы); средняя продолжительность обучения населения — 11 лет и 8 месяцев (рост на 2 года и 7 месяцев) и ожидаемая длительность обучения — 12 лет и 1 месяц (рост на 8 месяцев); <https://uz.sputniknews.ru>. ВВП на душу населения 1.800 долл. <https://gtmarket.ru/ratings/gross-national-income-ranking>
25. <https://www.socialprogress.org/global-index-2022-results>
26. Центр экономических исследований преобразован в Центр экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан. <https://www.cer.uz/ru/post/publication/bednost-v-uzbekistane-2>
27. 29.04.2022. Названо количество граждан, нуждающихся в социальной помощи. <https://upl.uz>
28. <https://gtmarket.ru/ratings/human-capital-index>
29. <https://odin.opendatawatch.com/Report/countryProfileUpdated/UZB?year=2020>
30. <https://gtmarket.ru/ratings/e-government-development-index>
31. <https://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index>
32. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/05/04/press-freedom>
33. <https://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom>
34. В разрезе соответствующих индикаторов результат за счет либерализации деятельности судебной системы, внедрения в нее информационных систем, роста добавленной стоимости, создаваемой каждым работником, улучшения индикатора свободы бизнеса, где отмечено усиление прав миноритарных инвесторов при принятии важных корпоративных решений и улучшения корпоративной прозрачности <https://mineconomy.uz/ru/info/4024>
35. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/factors/2022/Uzbekistan/>
36. <https://atlas.bti-project.org>
37. https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELKOR*CAT*KOR*REG:TAB
38. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/04/wgi/>
39. <https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan-vnov-uluchshil-svoi-pokazateli-v-indekse-verhovenstva-zakona>
40. Индекс качества госуправления в Узбекистане улучшился, но расти есть куда <https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/04/wgi>